

2. Zhdanov I., Yakymenko Yu. Ukraina u KhKhl stolitti: vykyky dlia politychnoi elity. Natsionalna bezpeka i oborona. 2003. № 9. S. 3–4.

3. Predborskyi V. A. «Istorychne povnennia» yak dyskursyvnyi zasib pobudovy modelei suspilnoi orhanizatsiiv kryzovykh umovakh: Formuvanni rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo–doslidnoho ekonomichnoho in–tu Min–va ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. K., 2014. Vyp. 7. S. 3–8.

4. Umland Andreas. Korruptsiionnaya, patronalnaya sistema kontratakuet: kak Ukraine ne vernutsya v temnyie vremena. URL: <https://voxukraine.org/ru/korruptsiionnaya-patronalnaya-sistema-kontratakuet-kak-ukraine-ne-vernutsya-v-temnye-vremena/>.

5. Predborskyi V. A. Matrytsia stanovlennia yak faktor deviantnosti natsionalnoi elity : Formuvanni rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo–doslid. ekonom. in–tu Minekonomrozvytku. K., 2014. № 12. S. 3–6.

6. Hazin M. L., Schukin S. I. Lestnitsa v nebo. Dialogi o vlasti, karere i mirovoy elite. M. : Rinol Klassik, 2017.

7. Makmillan. Yaponskaya promyshlennaya sistema. M. : «Progress», 1988. 400 s.

8. Delyagin M. G. Britanskie elity: faktoryi globalnogo prevoshodstva. Ot Plantagenetov do Skripaley. M. : Knizhnyy mir, 2019. 264 s.

9. Predborskyi V. A. Novitnia rozbudova «avtonomnoi» tinovoi derzhavy yak trend antymodernizatsiinoho rozvytku. Formuvanni rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Derzhavnoho nauk.–doslid. in–tu informatyzatsii ta modeliuvanni ekonomiky. Kyiv, 2019. № 11. S. 7–16.

10. Smirnov I. I. Tropyi istorii. Kriptoanalitika glubinnoy vlasti. M. : Tovarischestvo nauchnyih izdaniy KMK, 2020. 473 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

д.е.н., професор, Національний авіаційний університет
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

д.э.н., профессор, Национальный авиационный университет

e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

Doctor of economics, professor NAU

e-mail: prvika2015@gmail.com

УДК 330.101

СІРКО А.В.

Принципи есоnomіcs та сучасні дискусії навколо них

Актуальність теми дослідження. Теорія економіки як соціальний інститут покликана пізнавати сутність та системно–цілісну природу явищ і процесів господарського життя, пояснювати закономірності і тенденції змін, давати орієнтири розвитку. Ринкова економіка є складною і динамічною системою зв'язків, взаємодії інтересів, концептуальне розуміння принципів функціонування якої закладено класичною школою економістів–теоретиків. Проте економічні умови змінюються, і теорія економіки стає не тільки багатшою, а й більш суперечливішою стосовно ідейних засад та аналітичного інструментарію.

Мета дослідження. Автор статті прагнув викласти власне розуміння сутності та значення ключових принципів економічної теорії, з'ясувати суть та причини нинішніх дискусій щодо їх реальності.

Методологія. Дослідження ґрунтується на застосуванні принципів наукової абстракції, історико–економічного та емпіричного аналізу, порівняння й узагальнення.

Результати. Виокремлено та охарактеризовано базисні принципи теорії ринкової економіки, розроблені класичною школою та розвинені маржиналістами, доповнені кейнсіанцями й інституціоналістами. Проаналізовано наявні у літературі критичні підходи до ключових принципів економічного мейнстріму, що акцентовані на так званих провалах ринку, інформаційній асиметрії, моделі раціональної поведінки людини, неоліберальній ідеології ринкових реформ.

Висновки. Автор аргументує власну позицію, згідно з якою звинувачення ринку у невластивих йому функціях є некоректними; інформаційна асиметрія на ринку є природним явищем і сили ринку пристосовані до неї; сучасні поведінкові експерименти не спростовують концепцію раціо–

нального вибору індивіда, а зміщують увагу більше на психологію людини; у поглядах теоретиків дається взнаки їхня фаховість та ідейна упередженість.

Практичне значення. Отримані результати мають теоретико–пізнавальне та освітньо–виховне значення.

Ключові слова: економічна теорія, «mainstream economics», маржиналізм, раціональний вибір, «провали ринку», інформаційна асиметрія, експерименти в теоретичній економіці, ідейна упередженість учених.

SIRKO A.V.

Принципы еconomics и современные дискуссии вокруг них

Актуальность темы исследования. Теория экономики как социальный институт призвана познавать сущность и системно–целостную природу явлений и процессов хозяйственной жизни, объяснять закономерности и тенденции изменений, давать ориентиры развития. Рыночная экономика является сложной и динамичной системой связей, взаимодействия интересов, концептуальное понимание принципов функционирования которой заложено классической школой экономистов–теоретиков. Однако экономические условия изменяются, и теория экономики становится не только богаче, но и более противоречивой относительно идейных основ и аналитического инструментария.

Цель исследования. Автор статьи стремился изложить собственное понимание сущности и значения ключевых принципов экономической теории, исследовать сущность и причины нынешних дискуссий относительно их реальности.

Методология. Исследование базируется на применении принципов научной абстракции, историко–экономического и эмпирического анализа, сравнения и обобщения.

Результаты. Выделены и охарактеризованы базисные принципы теории рыночной экономики, разработанные классической школой и развитые маржиналистами, дополненные кейнсианцами и институционалистами. Проанализированы наличные в литературе критические подходы к ключевым принципам экономического мейнстрима, которые акцентированы на так называемых провалах рынка, информационной асимметрии, модели рационального поведения человека, неоллиберальной идеологии рыночных реформ.

Выводы. Автор аргументирует собственную позицию, согласно которой обвинения рынка у несвойственных ему функциях является некорректным; информационная асимметрия на рынке является естественным явлением и силы рынка приспособлены к ней; современные поведенческие эксперименты не опровергают концепцию рационального выбора индивида, а смещают внимание больше на психологию человека; во взглядах теоретиков дает о себе знать их профессиональность и идейная убежденность.

Практическое значение. Полученные результаты имеют теоретико–познавательное и образовательно–воспитательное значение.

Ключевые слова: экономическая теория, «mainstream economics», маржинализм, рациональный выбор, «провалы рынка», информационная асимметрия, эксперименты в теоретической экономике, идейная убежденность ученых.

SIRKO A.V.

Principles of economics and contemporary debate around them

Relevance of the topic researched. Economic theory as a social institution seeks to understand the nature and systemic and holistic nature of phenomena and processes of economic life, explain patterns and trends of change, and guide development. The market economy is a complex and dynamic system of relationships, interplay of interests, conceptually understood by the classical school of economists–theorists. However, economic conditions are changing, and economic theory is becoming not only richer but also more contradictory with regard to ideas and analytical tools.

The purpose of this research. The author of the article sought to present his own understanding

of the essence and meaning of the key principles of economic theory, to clarify the essence and reasons of the current debate on their reality.

Methodology. *His research is based on the application of the principles of scientific abstraction, historical–economic and empirical analysis, comparison and generalization.*

Results. *The basic principles of the theory of market economy, developed by the classical school and developed by the marginalists, supplemented by Keynesians and institutionalists, are highlighted and described. Critical approaches to the key principles of economic mainstream were analyzed in the literature, focusing on so–called market failures, information asymmetry, human rationality, neo–liberal ideology of market reforms.*

Conclusions. *The author argues that it is not correct to accuse the market of functions that are not in the market; information asymmetry in the market is a natural phenomenon and market forces are adapted to it; modern behavioral experiments do not refute the concept of rational choice of the individual, but rather focus more on human psychology; theoreticians are influenced by their professionalism and ideological bias.*

Practical meaning. *The obtained results have theoretical–cognitive and educational significance.*

Keywords: *economic theory, «mainstream economics», marginalism, rational choice, «market failures», information asymmetry, experiments in theoretical economics, scientific ideological bias.*

Постановка проблеми. Економічна теорія виконує засадничу роль щодо цілого ряду галузей знань: соціальних і поведінкових наук, управління й адміністрування тощо. Одним із проявів фундаментальності її принципів є загальноприйнята натеper формальна структура дисертацій, монографій чи то фахових статей із будь–якої соціально–економічної проблематики. Це вказує на те, що лише ґрунтовне осмислення теоретичних і методологічних основ економіки як великої і цілісної системи дає змогу, користуючись дедуктивним методом, професійно досліджувати окремі її ланки чи аспекти, формулювати нормативні оцінки та пропозиції щодо змін. У цьому контексті доволі промовистою видається вже сама назва основних праць фундаторів економічної науки, що починається словами «основи», «принципи», «засади» і т.п.

Оглядаючись на історію розвитку людства, можна ствердно говорити, що ця економічна наука, фундаторами якої стали шотландський філософ Адам Сміт та його маститі послідовники, своїми ідеями сприяла значному соціальному прогресу: політичній лібералізації господарського життя, визнанню регулюючої сили об'єктивних законів («природного порядку»), розумінню ключових джерел та принципів розподілу національного багатства, зрештою і розвитку фахової економічної освіти. Цілком закономірно, що, появившись на світ, економічна теорія продовжує і далі розвиватися, шукаючи адекватних відповідей на злободенні питання суспільного життя, і в цьому

процесі вона поповнюється новими знаннями та інструментами аналізу, водночас деякі теоретичні підходи виявляються застарілими або ж просто хибними. Відображенням її природного розвитку є дискусії науковців, що точаться постійно, щоправда, з різною амплітудою етичних та емоційних оцінок. Сьогодні, споглядаючи на національні та глобальні соціально–економічні проблеми, фокус дискусій нерідко зміщується і на базові принципи фундаментальної економічної науки, а світові кризи, як приміром остання у 2008–2009 рр., сприймаються як доказ кризи і немічності панівної наразі парадигми науки. Сумніви і суперечки у стані економістів–теоретиків, певна річ, стають живильним ґрунтом для політиків–популістів, котрі роблять на ньому корисливу кар'єру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Серед найбільш активних аналітиків ідейних і методологічних засад економічної теорії варто, з нашого погляду, виділити В. Баумоля, М. Блауга, А. Гриценка, Р. Капелюшнікова, В. Полтеровича. Проте спірність думок у цій царині, звичайно, залишається, ба більше, вони навіть стали полярними, а тому беремо на себе сміливість розібратися по суті питань, що нині дискутуються.

Мета статті – сформулювати авторське розуміння сутності та значення принципових положень економічної теорії, апробованих світовою господарською практикою, та знайти пояснення сутності і причин теперішніх дискусій щодо їх наукової і практичної цінності.

Виклад основного матеріалу. Людина історично виділилася із живого, органічного світу як особливий вид, найбільш здатний мислити, тобто відображати і пізнавати об'єктивну дійсність. Подальша еволюція виявила її неабияку здатність не лише фізично виживати, але і соціалізуватися задля підвищення продуктивності праці та добробуту. Умови життя та інтелект привчили людей економічно мислити та успішно господарювати.

Поняття «економіка», започатковане бл. V ст. до н.е. давньогрецьким філософом Ксенофонтом у трактаті «Економікос» та підтримане найбільш відомим мислителем античного світу Аристотелем (IV ст. до н.е.), розумілося на той час як мистецтво управління домашнім господарством. Це вказує на те, що уже тоді господарське життя мало достатньо різномірний ґрунт для спостережень і спроб наукового аналізу окремих економічних процесів. Однак, важливо розуміти, згадані нами філософи були «синами свого часу», тобто ревними прихильниками і захисниками натурального господарства, що видно із того, як вони, з одного боку, піднесено описували природність господарської діяльності (землеробства), її значення для створення необхідних для життя продуктів, тілесного і духовного розвитку людини, а з другого, – засуджували людські дії, спрямовані на збагачення через «несправедливу торгівлю» та лихварство. Вони наївно сподівалися, що моральний осуд та суворі державні регламентації у змозі уберегти натуральний уклад господарського життя від ринкової стихії, генерованої людським егоїзмом. Та, хоча тодішне розуміння економіки було ще доволі примітивним, важливою була уже сама постановка важливості проблеми економічного мислення.

Економічні реалії виявилися сильнішими за первісні уявлення філософів про них. Могутні сили приватного інтересу та ринкового обміну зрештою зламали віковичне панування патріархальної рутини, господарську замкнутість та окупи монархічних режимів. Унаслідок трансформації під їх впливом господарської системи суспільства сформувався ринковий тип економіки. Понад те, утвердження ринкової економіки як цілісної системи економічних зв'язків принесло народам, разом із свободою у господарській сфері, демократію політичного життя, конституційне закріплення прав і свобод людини. Ці передумови, що склалися у Західній Євро-

пі, починаючи з XVI–XVII ст., і стали живильним ґрунтом для зародження класичної (довершеної) економічної теорії.

Головна цінність наукового доробку класичної школи політичної економії полягає у прагненні проникнути в сутність економічних категорій та пізнати їх внутрішній взаємозв'язок, завдяки чому ринкова економіка як об'єктивна реальність постала у вигляді цілісної системи зв'язків і залежностей, яку вдячні сучасники сприймають як парадигму економічної науки. Це стало можливим завдяки філософському погляду на економічну дійсність, коли піднесення людського інтелекту до розуміння найбільш узагальнених (абстрактних) характеристик господарського життя відкриває його дивовижні таємниці, у даному випадку – економіки як системи, здатної розвиватися, відновлювати рівновагу.

Основоположні (базові) принципи економічної теорії, закладені класичною школою, можна, з нашого погляду, сформулювати таким чином [1]:

- соціальне завдання економістів–теоретиків – досліджувати питання: як зробити народ багатим, які для цього можливості (джерела) закладені у природі (включно і в самій людині) та здатне організувати саме суспільство. Знаменита праця А. Сміта так і називається: «Дослідження про природу та причини багатства народів»;
- основним мотивом суб'єктів економічної діяльності є корисливий приватний інтерес, переслідування особистої вигоди («Homo economicus»);
- об'єктивними і всесильними регуляторами економічної діяльності у вільному суспільстві є економічні закони («невидима рука», що приводить до «природного порядку»), неодмінною умовою дії яких є вільна конкуренція, що позбавляє учасників ринку влади над ціною;
- саморегулююча здатність ринку визначає об'єктивні (доцільні) межі втручання держави в економіку країни, зводячи її економічну роль до виконання ключових функцій: забезпечення зовнішньої безпеки і правопорядку, включаючи надійний захист прав власності і неухильне виконання комерційних угод, а також утримування громадських робіт (державне управління, шкільна освіта, пожежна безпека тощо);
- економічний лібералізм як ідеологія цивілізованого суспільства, яка визнає цінність свободи господарської діяльності, можливість для учасників економіки самостійного прийняття органі-

заційних рішень щодо того, що, скільки, коли, як і для кого виробляти («laissez faire»).

Головні принципи класичної економічної теорії пройшли випробування часом, їх підтримали маржиналісти, активно взявшись у другій половині XIX ст. на їх основі досліджувати модель раціональної поведінки людини, або раціонального вибору як проблему, що повсякчас постає перед суб'єктами ринку. Раціональний вибір, або вибір рішень – це, по суті своїй, тип мислення «Homo economicus», прояв корисливої мотивації у поведінці людини, зумовленої, за визначенням К. Менгера та інших неокласиків, обмеженістю усіх без виключення економічних благ (ресурсів, продуктів, часу, фізичних сил людини). Кожен індивід об'єктивно поставлений в умови вибору альтернативи, від якого залежить його добробут. Заслуга неокласиків і в тому, що вони збагатили економічну науку інструментарієм суб'єктивно-психологічного, математичного та пізніше економетричного аналізу. Основна прагматична ідея маржиналізму – функціональний аналіз в системі ринку потребує врахування не лише усереднених величин, якими власне обмежилися класики, але і граничних змін (стосовно корисності і цінності, елементарних (факторних) витрат і доходів). Завдячуючи їхнім розвідкам економічна теорія набула вираженої практичної значущості: вона прагне, у міру можливого, звісно, реалістично пояснити поведінку кожного із суб'єктів ринку (суть проблеми вибору раціональної альтернативи) та пропонує їм методи пошуку (розрахунку) оптимальних рішень.

Більше того, як показали подальші дослідження у руслі неокласичних традицій, корислива (економічна) модель поведінки властива не лише традиційним суб'єктам ринку, а поширюється і на інші сфери суспільного життя, зокрема на політику (державне управління), громадські організації, сімейні шлюби, вибір професій і форм навчання та ін. Іншими словами, будь-який вид поведінки в тій мірі, у якій присутній економічний вибір, необхідність якого зумовлена рідкісністю благ, стає у наш час предметом узагальнень економічної науки. Цей «хрестовий похід» економіки (корисливого мислення) отримав назву «економічного імперіалізму» [2]. Таким чином неокласична методологія економічного аналізу, на думку багатьох учених, стала основною течією в сучасній теоретичній економіці – «mainstream economics», одним із емпіричних підтверджень чого є засилля прихильників неокласицизму у редак-

ціях провідних фахових видань з економіки та їхні вимоги до наукових статей щодо обов'язкової наявності математичного аналізу чи економетричних моделей¹. Відтак і в навчальну літературу ввійшло неокласичне визначення предмету економічної теорії: на думку відомого англійського економіста Л. Робінса, «це наука, яка вивчає людську поведінку з погляду співвідношення між цілями та обмеженими ресурсами, застосування яких може бути альтернативним» [3, с. 18].

Ринкова економіка – це складна і динамічна система зв'язків і залежностей, учасниками якої є живі люди з їх уподобаннями та інтересами, а тому ця система дуже чутлива до різного роду факторів ендогенної і екзогенної дії. Ось чому, вочевидь, найбільшою проблемою для неї як системи за сучасних умов виробництва є відновлення порушеної макроекономічної рівноваги (стабільності), свідченням чому є періодичні кризи та їх загрозливі для національної безпеки соціально-економічні наслідки. Економічні кризи світових масштабів, перша з яких сталася у 1929–1933 р., викликають панічні настрої не лише серед пересічних громадян, але і в середовищі теоретиків, що цілком природно, адже вони звичайні люди. Настає розкол у стані економістів-теоретиків: з одного боку, виділяється велика частина затятих критиків ліберальної економіки, які мало не усі проблеми економічного і соціального характеру списують на «провали ринку» та бачать запоруку порядку у державному втручанні, а з другого боку, чутні голоси тих таки лібералів, які відстоюють ефективність ринку і закидають своїм опонентам у «провалах держави».

Суперечки теоретиків щодо принципів функціонування сучасної економіки тривають уже майже 90 років. Починаючи з Великої депресії початку 1930-х, яка поставила під сумнів теорію ліберального ринку, у славі купалися прихильники кейнсіанської доктрини, які ратували за політику стимулювання сукупного попиту, допоки не грянув «нафтовий шок» 1973–75 рр. і більш переконливими щодо вибору моделей економічної політики уряду стали сприйматися неоліберальні ідеї, зокрема особливу популярність здобули монетаристи, а

¹ У цьому зв'язку, хтось із учених дотепно зауважив, що якби «батько економічної теорії» А. Сміт жив у наш час і написав свою знамениту працю з економіки, у якій немає складних математичних викладок, то, напевно, чи якесь знане видавництво взялось опублікувати її, а через те, можливо, ми б і не знали такого економіста. Від себе додамо, що це могло б стосуватися і видатних праць Ф. Гайека, Р. Коуза та ін.

ще – неокласичні теорії раціональних і адаптивних очікувань, економіки пропозиції, розробники яких були відзначені Премією пам'яті А. Нобеля. Іще згадаємо, як до критиків «mainstream economics» долучилися неоінституціоналісти. Остання світова економічна рецесія 2008–9 рр. знову стала приводом для гучних звинувачень економічної науки у безпомічності, у кризі фундаментальної теорії. Щоправда, про вибір між ринком і державою як альтернативами (або – або) вже не йдеться, фокус дискусій змістився на пошук раціонального співвідношення цих двох регуляторів, або меж втручання держави в ринкові процеси.

Спробуємо детальніше поглянути на теперішні дискусійні проблеми економічної науки.

Почнемо із так званих провалів ринку. Загальним правилом для етатистів стало приписувати ринку провали (дефекти), тобто звинувачувати механізм ринку у тому, що він спричиняє низку значущих для суспільства проблем, а тому, мовляв, необхідне активне втручання держави у ринкові відносини. З їхньої подачі кліше «провали ринку» ввійшло у вжиток в літературі наукового і навчального характеру. Про «перегин ними палки» свідчить хоча б те, що вони говорять про «провали вільного ринку», якого на Заході уже давно не існує. Так, Дж. Стігліц, відомий не лише як неокейнсіанець, а й як плодовитий публіцист і яскравий критик, у своїй лекції на YouTube «Невидима рука Сміта – міф?» [4] заявляє і таке: «Невидима рука тому й невидима, що її немає». Дотримуючись кейнсіанських рецептів, держава у ринково розвинених країнах з часів Великої депресії запровадила сотні регулюючих обмежень і заборон, її активність у цьому напрямі набрала великого розмаху. Ось чому, переконані ми, предметом неупередженого наукового аналізу сьогодні має бути не лише і навіть не стільки ефективність економіки, скільки ефективність державного регулювання, виявлення і усунення «провалів держави», які, як відомо, мультиплікують колосальні втрати і збитки для суспільства.

Звісно, ринок ніколи не був і не може бути універсальним засобом для саморегуляції усіх суспільних відносин. Відтак, коректно буде вести мову про неспроможності ринку як засобу, або, за висловом одного із класиків Дж.С. Мілля, про «ринкове безсилля» щодо певних проблем.

Одним із таких «провалів ринку» етатисти вважають інформаційну асиметрію, яка ставить од-

ного із суб'єктів обміну (чи то продавця, чи покупця) у виграшне становище, від чого ринок стає засобом обману, грою «з нульовою сумою». Однак, це твердження суперечить дійсності, оскільки, без перебільшення, інформаційною асиметрією пронизані усі соціальні відносини, це природне явище – так завжди було і буде. Видатні австрійські економісти Л. Мізес і Ф. Гайек, говорячи про природну розсіяність інформації (знань), стверджували, що саме на цьому якраз ґрунтується робота ринку, він переймає на себе роль координатора економічних рішень. І дійсно, кожен підприємець як новатор, за теорією Й. Шумпетера, винаходячи щось нове, незвичне для ділового світу, по суті вилучає інформацію, яка неявно вже була закладена в природі речей і в поєднанні певних умов. Усі до того бачили речі мовби окремішні, і лише хтось здогадався їх об'єднати і подати світу нове благо, отримуючи відповідний його ризику прибуток. Коли ж ми говоримо про ринок не як разовий акт обміну, а як постійно діючий механізм узгодження протилежних інтересів, то маємо зважати на ту реальність, що усе ж таки під тиском зростаючої конкуренції більш обізнаний зі своїм товаром продавець дорожить власною репутацією і поважає право покупця повернути чи обміняти придбаний товар, як і роботодавець страхує себе на ринку праці випробуванням претендентів на робочі місця та періодичним оновленням умов контракту. Тому, з нашого погляду, інформаційна асиметрія не спотворює поведінку ринків, як декому вважається, а радше вказує на те, яку складну і незамінну ніким роботу виконує система ринків.

Інша справа, що інформаційна асиметрія на ринку суперечить моделі досконалої конкуренції, на яку спиралися неокласики у своїх дослідженнях. Дійсно, поняття досконалої конкуренції у неокласичній теорії, передусім у викладах її математичної і кембриджської шкіл, носить характер лише корисної абстракції, тобто слугує необхідною умовою застосування математичних методів в економіці задля розуміння того, яким чином на ринку встановлюється часткова і повна рівновага. Саме через наявність різнопланових факторів, або множини інформаційних впливів, економісти, котрі мають гарну математичну підготовку, вимушені вводити умовні обмеження типу «за інших рівних умов». Цим прийомом, до речі, користуються усі науковці, а отже, всяке наукове знання є лише певною моделлю, уявним сприйняттям

об'єкта реальної дійсності. Тому немає підстав звинувачувати неокласиків у цілковитому відриві їхньої теорії від реалій економіки, оскільки наявність інформаційної асиметрії у поведінці гравців ринку є емпірично очевидною, радше нормою, а не приводом для заявки з боку критиків про «нову парадигму» економічної науки.

Своєрідною модою стало критикувати і модель раціональної поведінки людини, яка є засадничою у теорії класиків і наслідувачів їх традиції. При цьому критикують корисливу мотивацію як домінуючу у людській поведінці та саму раціональну модель поведінки, посилаючись на обмеженість інформації та фізичних можливостей індивіда її опрацювати задля вибору оптимальних рішень. Звісно, у цій критиці є раціональне зерно, адже людина – це не лише витвір природи, а і віддзеркалення суспільства, соціальних інституцій. Це зрозуміло, виходячи із досягнень багатьох сучасних соціальних наук. Але, разом із тим, не варто спрощувати класичне вчення про «людину економічну». Складається враження, що мало хто із критиків цього вчення читав праці самого А. Сміта. Як відомо, економікою безпосередньо Сміт зайнявся лише у поважному (шестидесятирічному) віці, до цього ставши знаним філософом у царині моралі, написавши солідну працю «Теорія моральних почуттів». То ж він аж ніяк не був «сухим» (скучним) економістом, а як глибокий знавець людської натури мав достатні підстави для висунення концепції про те, що корислива, егоїстична мотивація є визначальною у мисленні людини. Певна річ, не міг він стверджувати, що всі люди однаково прагнуть максимізувати корисність, адже насправді, це емпірично очевидно, кожен визначає і переслідує свій власний інтерес власним способом. Геній ученого уловив головне, суть явища – особистий економічний інтерес понад усе. Цього не спростовують, за великим рахунком, і сучасні експериментальні дослідження, зокрема нобелівських лауреатів (2002 р.) В. Сміта і Д. Канемана, вони лише показують, наскільки ми різні у різних життєвих ситуаціях, яким фрагментарним буває наше мислення, а поведінка зовні видається ірраціональною.

Експерименти (із вибраною групою осіб) економісти почали практикувати в останні півстоліття, до чого їх спонукали як евристичний інтерес – прагнення перевірити істинність усталених наукових ідей, так і практичні запити з боку бізнесу, держави й інших інституцій. Для прикладу, ще у 1970–х

рр. Канада започаткувала експеримент із запровадженням безумовного базового доходу, а тепер до цього заходу вдалися декілька розвинених країн Західної Європи. Цей експеримент має виявити, чи доцільно державі дарувати кожному громадянину чек на суму базового доходу, аби полегшити таким чином життєві труднощі безробітних, бідних, хворих, багатодітних родин тощо, і разом із тим, не допустити підриву стимулів до економічної активності. У разі його успіху такі державні видатки можна буде певною мірою компенсувати економією величезних витрат на утримання бюрократичного апарату соціальних служб, яким доводиться не лише призначати різноманітні виплати, а й контролювати їх цільове використання.

Теоретики ж взялися апробувати класичні принципи економічної теорії, а їх напрям досліджень отримав назву «поведінкової економіки». Утім, за визнанням В. Сміта, цю дисципліну правильним було б називати «економічною психологією». І він має рацію, адже предметом економічної теорії в цілому є поведінка людини, її вибір та взаємодія з іншими людьми. Експерименти ж, про які ми ведемо мову, по суті цікавляться не економічним вибором, або вибором альтернативних цілей через обмеженість ресурсів, а психологією вибору, тобто внутрішнім станом людини у момент вибору. Проблема в тому, що їхні висновки часто інтерпретуються упереджено стосовно класичної парадигми про раціональну (економічну) поведінку людини і ставлять під сумнів не лише її, а і всю теорію саморегульованої ринкової економіки. Адепти « нової моди » в економічній науці і не приховують, що їхньою метою був пошук «напрямоків, де поведінка відрізняється від стандартної моделі» [5, р. 406]), тобто ставилася мета, результат якої був наперед відомий. А якщо так, то виходить, що їх висновки виношувалися на потребу політиків, великого бізнесу і заодно задля власної вигоди.

Ірраціональність людей експериментатори в теоретичній економіці пояснюють упередженнями, довірливістю, наївністю, емоційністю та іншими «слабкостями людської природи». Але це спрощене розуміння людської поведінки, бо, незалежно від того, чим саме кожен із нас керується в життєвих ситуаціях, ми намагаємося діяти раціонально, розсудливо, «не з'їжджати зі здорового глузду». Само собою зрозуміло, знати і врахувати всі можливі обставини, за яких приймаються конкретні рішення, не дано нікому, а тим паче, знати

краще за того, хто їх приймає, навіть якщо на роль таких знавців претендують учені-економісти.

Щодо замовлення на такі експерименти економічних психологів, Р. Капелюшников влучно зауважує: «Дослідники-біхевіористи не стали обмежуватися рамками позитивного аналізу, доволі швидко приступивши до вироблення нормативних рекомендацій, адресованих державі (а почасті й іншим великим «гравцям» – таким як корпорації чи політичні партії)». Ця програма «нового патерналізму», пише далі він, «значно розширила межі допустимого державного втручання в економічне і ширше – в приватне життя людей порівняно із тим, що готова була санкціонувати традиційна неокласична економіка добробуту» [6, с. 4]]. Якщо вірити цим дослідженням, то люди не вміють вибирати найкращі рішення, які б відповідали і потребам суспільства, а відтак держава має їм допомогти, точніше – підштовхнути до таких рішень. Цікаво, що сказав би на таке «батько» економічної науки Адам Сміт, позиція якого з цього приводу, за висловом видатного Р. Коуза, була такою: «Сміт ніколи б не подумав, що людину є смисл представляти як раціонального максимізатора корисності. Він думав про людину таку, якою вона є: заклопотана собою, проте не без деякого переживання за інших; здатна мислити, утім необов'язково так, щоб прийти до правильних висновків; передбачати плоди своїх дій, але крізь завісу самозакоханості» [7]. Саме таке розуміння природи людини, вважав Коуз, робить висновки А. Сміта на користь економічної свободи і раціональної поведінки людини більш сильними і переконливими. І наостанок, згадаємо непохитного у своїх ліберальних переконаннях Ф. Гайека, який писав: «Перш ніж ми зможемо пояснити, чому люди допускають помилки, ми повинні насамперед пояснити, чому вони взагалі мають рацію» [8]. Цю парадигму, власне, і дали нам класики, якщо її, звісно, розуміти.

Тут мимоволі згадуєш мудрого Дж. М. Кейнса, який завершував свою основну книгу словами, що стали крилатими: «Ідеї економістів... – і коли вони мають рацію, і коли помиляються – мають набагато більше значення, ніж прийнято думати. Насправді саме вони і правлять світом» [9, с. 432]. Шкільна і професійна освіта, коло спілкування, література і мас-медіа закладають у свідомість людей наукову інформацію, якою кожен із нас на свій лад користується. Таким чином ми

стаємо заручниками чієїсь ідей, наше мислення набуває ознак стереотипності. Це особливо відчутно в середовищі науковців, зокрема економістів-теоретиків. Будь-який економіст є виразником і палким прибічником якоїсь уже відомої наукової школи, течії чи напряду пошуку істини. Важко знайти ідейно нейтрального економіста, якщо такий взагалі існує чи хоча б коли-небудь був. І ця обставина є вельми відчутною у контексті дискусії навколо принципів економічної теорії.

Дуже показовою у цьому контексті нам видається відмінність у підходах до оцінок теперішнього стану економічної теорії двох, мабуть, найбільш популярних економістів-істориків – нідерландця М. Блауга та американця В. Баумоля.

М. Блауг досить однозначно і різко оцінює мікроекономіку та стан останніх новацій у макроекономіці, які, на його думку, є свідченням того, що економічна теорія сьогодні вироджується у формалістику, стала жертвою захопленості неокласиків кількісними розрахунками, «інтелектуальною грою заради гри». Зокрема, він ставить під сумнів чи не весь теоретичний доробок неокласиків, кажучи, що «досконала конкуренція – вищою мірою помилкова концепція. Вона концентрує увагу на тому, що представляє собою вже досягнута рівновага, тоді як реальна проблема – це процес руху до рівноваги» [10, с. 58–59]. Тут, як бачимо, він припустився логічної суперечності, про яку вище говорив у 40-х роках Ф. Гайек. А справді, як можна кудись рухатися, не знаючи толком куди? Теорія ігор, розробники якої світовою науковою спільнотою відзначені Нобелівською премією, на його думку, також не має ніякої цінності, хіба що зайвий раз показує хибність гіпотези раціональної поведінки людини [10, с. 61]. Та і тут у нього промах, бо саме на основі теорії ігор були розроблені алгоритми і моделі для проектування нових економічних механізмів, найбільш відомими з яких стали аукціони та алгоритми стійкого розміщення на двосторонніх ринках. Звісно, об'єктом його запальної критики стала і концепція «раціональних очікувань», у розробці якої взяли участь нобелісти Р. Лукас, Т. Сарджент, Г. Беккер та ін. Якби цінові очікування раціональних агентів діяли миттєво, то, з його погляду, монетарне і фіскальне регулювання макроекономічних параметрів було б непотрібним [10, с. 62]. Але ж дана концепція не претендує на спростування необхідності макроекономічного регулювання, а звертає увагу уря-

довців на можливі проблеми через запізнювання чи непослідовність їх дій. Ознакою слабкості неокласичної ортодоксії вважає Блауг і її модель загальної ринкової рівноваги, тільки тому, що, як доведено Дж. М. Кейнсом та його послідовниками, макроекономіка допускає не один, а багато рівноважних станів. Отже, як видно з усього сказаного, М. Блауг до останніх років свого життя не зміг змиритися з класичними принципами економічної теорії (раціональної поведінки, досконалої конкуренції, ринкової рівноваги), які дотепер є засадничими для нашої науки.

Позиція В. Баумоля щодо ідейних засад теоретичної економіки та новітніх здобутків на їх основі є більш стриманою, а то й протилежною поглядам М. Блауга. Він каже: «Певною мірою справедливе дорікання, що математичні методи занадто уніфікують навчання наших студентів. Однак наявні звинувачення на адресу цих методів у тому, що вони перетворюють теорію в чисту абстракцію, позбавляють її усякого зв'язку з реальністю і практичним застосуванням – очевидна неправда» [11, с. 92]. Баумоль відзначає великий приріст наукових знань протягом ХХ ст., як у мікроекономіці, так і в макроекономіці. Зокрема, мікроекономічна теорія поповнилася, на його думку, новою теорією цінності капіталу, викладеною у працях К. Вікселя, П. Самуельсона і Дж. Гікса, теорією суспільного вибору Дж. Б'юккенена і Г. Таллока, «теоремию неможливості» К. Ерроу; теорія макроекономіки збагатилася аналізом факторів і механізмів економічного зростання, розробками теорії добробуту та міжнародної торгівлі, концепцією «раціональних очікувань» Р. Лукаса та рядом інших; інституціоналізм привніс у фундаментальну науку теорію прав власності і трансакційних витрат Р. Коуза, плідні розвідки в області економічної організації О. Вільямсона, Е. Острім та ін.

Варто зазначити, що роль інституційних чинників в економічному розвитку майже до 1980-х років, як правило, ігнорувалася економістами-теоретиками, а однойменний напрям досліджень не визнавався науковим через його вихід за рамки економіки та брак у ньому строгих математичних доведень. Цю традицію впертого невизнання статус-кво «чужинців», уже здавалося, мали б остаточно зламати вагомі відкриття нових інституціоналістів, взяти хоча б Р. Коуза, проте цього не сталося. Для прикладу, відомий світу економіст В. Леонтьєв в одному з інтерв'ю у 1997 р. ставив під сумнів навіть доціль-

ність подальшої діяльності Нобелівського комітету: «Думаю, що вже зараз його увага поступово перемикається з економістів-теоретиків на інституціональних економістів. І тепер виникає проблема, оскільки в конкретних економічних дослідженнях можна, щонайменше, говорити про якусь ієрархію, а також великі кроки вперед, прориви, тоді як в інституційній школі я дійсно не бачу ніяких великих проривів» [12, с. 56]. Можна погодитися з ним, що не кожна Нобелівська премія з економіки ні є свідченням прогресу в економічній науці, але і заперечувати прориви в економічній теорії завдяки інституціоналістам не гоже. Щодо ж якості рішень Нобелівського комітету, то варто знати, що вони не кулуарні, а ухвалюються за давньогрецьким методом Делфі, згідно з яким номінанти визначаються поетапно за найбільшою кількістю голосів (пропозицій) від престижних університетів та наукових організацій світу. То ж питання стосовно того, чому найвищою науковою відзнакою поцінуються різні за науковою і практичною значущістю дослідження, слід адресувати до тих, хто висуває претендентів. Багато учених, у тому числі і У. Баумоль, приходять до висновку, що ця проблема кориниться значною мірою у консерватизмі науковців та монополізмі з боку їхніх певних груп, який має місце в науці і ще більше в освіті. Людський фактор, що називається, дається взнаки скрізь.

У таборі безкомпромісних критиків ключових постулатів «mainstream economics» виділяються школи, які відверто позиціонують себе неортодоксами, але там, за влучним висловом Р. Капелюшнікова, культивується сектантський дух, вони прирекли себе на замкнуте існування і варіння у власному соку [13, с. 12]. Серед таких ми бачимо так звану російську школу філософії господарства, що проповідує ідею особливого (нетипового для Заходу) шляху розвитку економіки для своєї країни, основою якої є духовно-ментальні та релігійні скрепи, укорінені в обцинних формах життя та православній покірності.

Наостанок відмітимо і те, що віддзеркаленням ідейних суперечок у сучасній економічній науці стала багатоголоса критика ліберальної програми «Вашингтонського консенсусу». Ця програма, яка була розроблена в душі неокласичної ортодоксії задля керівництва Світового Банку і МВФ у питаннях надання допомоги країнам, що розвиваються, та країнам з ринками, що формуються, на думку представників різних шкіл і напрямів досліджень, виявилася кон-

трпродуктивною для більшості країн–реципієнтів. Звісно, шаблонний підхід до реформування кран з різним економічним і соціальним спадком, а головне – з різним інституційним середовищем, не може бути виправданим. Щоправда, декому він видається навмисно задуманим планом розвалу централізованого–планової економіки та перетворення її у сировинний придаток жменьки країн «золотого мільярду». У цій конспірологічній гіпотезі зізнається і Дж. Стігліц [14, с. 206–207]. Утім, з нашого погляду, у проблемах вітчизняної економіки слід, насамперед, винити не когось, хто погано знає нас чи не хоче з нами рахуватися, а самих себе, свої доморощені звички та збанкрутілі шаблони патерналістського мислення. У разі, якщо керманічам держави, що стала на шлях демократичного розвитку, бракує власної чіткої і послідовної за кроками і часом стратегії реформаторських дій, закордонним кредиторам не залишається іншого вибору, як пропонувати заготовлений ними план дій.

Висновки

Відштовхуючись від думки мудрого Платона, що «наука – не що інше, як сприйняття», скажемо: дискусії, що точаться в сучасній економічній теорії слід сприймати не як ознаку її наукової і практичної слабкості, а як вияв, з одного боку, неабиякої складності предмету дослідження економістами–теоретиками – реальної економіки як системи і процесу за участю «живої людини» з її уподобаннями, інтересами та емоціями, а з другого, – різного бачення теоретиками як відбиття ступеня їхньої фаховості та ідеологічної упередженості.

Вважаємо, що робити категоричні висновки про кризу «mainstream economics», його подальшу непридатність для дослідників, політики і практики не варто. Критика в науці чогось варта, якщо вона є конструктивною, коли висувається конкурентна гіпотеза, чи дієва альтернатива. Наразі можна вести мову радше про окремі прогалини в теорії, що є цілком нормальним для будь–якої науки, але в цілому наявна теорія є доволі працюючою моделлю економіки. Країни розвиненого ринку непогано засвоїли прописані наукою механізми впливу на економічні процеси, уміють стримувати циклічні коливання ділової активності, ріст безробіття та інфляції, стимулювати економічне зростання та забезпечувати на цій основі піднесення національного добробуту. Бурхливий і неперервний технологічний прогрес чи не в усіх сферах сус–

пільного життя, свідками якого ми є, – незаперечний доказ того. Отож, можемо стверджувати, що економічна теорія як фундаментальне ядро економічної науки перебуває в процесі свого розвитку та еволюції, перманентно випробовуючи базисні та нові концепції й моделі, так само тестуючи і теоретиків на предмет глибини і системності їх фахового мислення, ідейної неупередженості та доброзичливого ставлення до колег.

Список використаних джерел

1. Сірко А.В. Головні віхи у розвитку предмета економічної теорії. Проблеми економіки та політичної економії. 2019. №2(9). С.42–58. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/986597.pdf> (дата звернення 6.08.2021).
2. Lazear E. P. Economic Imperialism. *The Quarterly Journal of Economics*. 2000. February. Vol. 115. No. 1. P. 99–146.
3. Роббинс Л. Предмет экономической науки: Пер. з англ. Москва : THESIS, 1993, вып. 1. С.10–23.
4. Stiglitz Joseph: Smith's «Invisible Hand» a Myth? URL: <http://www.youtube.com/watch?v=9qjvwQrZmpk>. (дата звернення 6.08.2021).
5. Smith's V.L. Constructivist and Ecological Rationality in Economics. *American Economic Review*. 2003. June. Vol. 93. No 3. P. 465–508.
6. Капелюшников Р. Поведенческая экономика и новый патернализм: препринт WP3/2013/03. Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 76 с. URL: https://wp.hse.ru/data/2013/05/14/1299917275/WP3_2013_03f.pdf (дата звернення 6.08.2021).
7. Coase R. Adam Smith's View of Man. *Journal of Law and Economics*. 1976. Vol. 19. № 3. P. 529–546.
8. Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок: пер. с англ. Москва : Социум, 2016. 432 с.
9. Антология экономической классики. Москва : Мп «Эконом», 1993. 486 с.
10. Блауг М. Тревожные процессы в современной экономической теории. К вопросу о так называемом «кризисе» экономической науки: материалы теоретического семинара ИМЭМО / Рук. В. А. Мартынов. Москва : ИМЭМО РАН, 2002. URL: https://wp.hse.ru/data/2013/05/14/1299917275/WP3_2013_03f.pdf (дата звернення 6.08.2021).
11. Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: вклад XX столетия в экономическую теорию. *Вопросы экономики*. 2001. № 2. С. 73–107.
12. О чём думают экономисты: Беседы с нобелевскими лауреатами / Под ред. П. Самуэльсона

и У. Баннета; Пер. с англ. Москва : Юнайтед Пресс, 2009. 490 с.

13. Капелюшников Р. О современном состоянии экономической науки: полу-социологические наблюдения. Куда движется современная экономическая наука? : Научные доклады. Москва : ИЭ РАН, 2018. С.8–33. URL: https://inecon.org/docs/2018/Kapelyushnikov_Libman_paper_20180524.pdf (дата звернення 6.08.2021).

14. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции: пер. с англ. Москва : Национальный общественно-научный фонд, 2003. 304 с.

References

1. Sirko A.V. Golovni vixi u rozvitu predmeta ekonomichnoï teorii [The Main Stages in the Development of Economic Theory], Problemy ekonomiky ta politychnoi ekonomii. – Problems of economics and political economy, 2019, No. 2(9), pp. 42–58. Available at: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/986597.pdf> (accessed 6.08.2021) [in Ukrainian].

2. Lazear E. P. Economic Imperialism. The Quarterly Journal of Economics, 2000, February, vol. 115, No. 1, pp. 99–146. [in English].

3. Robbins L. The subject of economic science [Predmet e'konomicheskoy nauki], Moscow, THESIS, 1993, vol. 1, pp.10–23. [in Russian].

4. Stiglitz Joseph: Smith's «Invisible Hand» a Myth? Available at: <http://www.youtube.com/watch?v=9qjvwGrZmpk>. (accessed 6.08.2021).

5. Smith's V.L. Constructivist and Ecological Rationality in Economics. American Economic Review, 2003, June, vol. 93, No 3, pp. 465–508. [in English].

6. Kapelyushnikov R. Behavioral Economics and New Paternalism [Povedencheskaya e'konomika i novyj paternalizm], working paper WP3/2013/03, Moscow, House of the Higher School of Economics, 2013, 76 p. Available at: https://wp.hse.ru/data/2013/05/14/1299917275/WP3_2013_03f.pdf (accessed 6.08.2021). [in Russian]

7. Coase R. Adam Smith's View of Man. Journal of Law and Economics, 1976, vol. 19, No 3, pp. 529–546. [in English].

8. Hajek F. Individualism and economic order [Individualizm i e'konomicheskij poryadok], Moscow, Socium, 2016, 432 p. [in Russian].

9. Anthology of economic classics [Antologiya e'konomicheskoy klassiki], Moscow, Ekonov, 1993, 486 p. [in Russian].

10. Blaug M. Anxious processes in modern economic theory. On the issue of the so-called «crisis» of economic science [Trevozhnye processy v sovremennoj e'konomicheskoy teorii. K voprosu o tak nazyvaemom

«krizise» e'konomicheskoy nauki], materialy teoreticheskogo seminara IME'MO, ruk. V. A. Martynov. Moscow, IMEMO RAN, 2002. Available at: https://wp.hse.ru/data/2013/05/14/1299917275/WP3_2013_03f.pdf (accessed 6.08.2021). [in Russian].

11. Baumol' U. What Alfred Marshall Did Not Know: The Contribution of the 20th Century to Economic Theory? [Chego ne znal Al'fred Marshall: vklad XX stoletiya v e'konomicheskuyu teoriyu?], Voprosy e'konomiki. – Economic issues, 2001, No 2, pp. 73–107. [in Russian].

12. What Economists Think: Conversations with Nobel Laureates [O chyom dumayut e'konomisty: Besedy s nobelevskimi laureatami], ed. P. Samuelson and W. Barnett, Moscow, Yunajted Press, 2009, 490 p. [in Russian].

13. Kapelyushnikov R. On the current state of economic science: semi-sociological observations. Where is modern economics heading? [O sovremennom sostoyanii e'konomicheskoy nauki: polusociologicheskie nablyudeniya. Kuda dvizhetsya sovremennaya e'konomicheskaya nauka?], nauchnye doklady, Moscow, IE RAN, 2018, pp. 8–33. Available at: https://inecon.org/docs/2018/Kapelyushnikov_Libman_paper_20180524.pdf (accessed 6.08.2021). [in Russian].

14. Stiglic Dzh. Globalization: disturbing trends [Globalizaciya: trevozhnye tendencii], Moscow, Nacional'nyj obshchestvenno-nauchnyj fond, 2003, 304 p. [in Russian].

Дані про автора

Сірко Анатолій Васильович,

д. е. н., професор, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, професор кафедри правознавства і гуманітарних дисциплін
e-mail: anatolii.sirko@gmail.com

Данные об авторе

Сирко Анатолий Васильевич,

д. э. н., профессор, Винницкий учебно-научный институт экономики Западноукраинского национального университета, профессор кафедры правоведения и гуманитарных дисциплин
e-mail: anatolii.sirko@gmail.com

Data about the author

Anatoliy Sirko,

Doctor of Economic Science, Professor, Vinnitsa training and research institute of economics, West Ukrainian National University, Professor of the Department of Law and Humanities
e-mail: anatolii.sirko@gmail.com